

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING AHLOQIY TARBIYASI

Eshmatova Rayxon Baxtiyor qizi

Nukus davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika: logopediya
yo'nalishi 2-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258420>

Annotatsiya: Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq o'stirishdagi ayrim muammo va eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalardagi kamchiliklar chiroyli qilib yoritilgan. Oilada ota - onaning farzand tarbiyasi bilan birga bola bilan qanday gaplashish, unga ertaklar aytib berishi hamda tarbiyachilarni mohirona faoliyatiga oydinlik kiritib berilgan. Oilada va bog'chada nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarga tavsiya va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Suyrdopedagogika, jarayon, fan, nutq, oila, nuqson, talaffuz, ong, aql, ta'lim - tarbiya.

Bugungi jamiyatimizda farzandlarni mustahkam axloqiy qadriyatlar va axloqiy tamoyillar asosida tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Ahloqiy tarbiyasi, ya'ni axloqiy tarbiya shaxs xarakterini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Biroq, beparvolik yoki zo'ravonlikni boshdan kechirgan bolalar axloqiy rivojlanishida qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu qiyinchiliklar turli yo'llar bilan namoyon bo'lishi mumkin, jumladan, sog'lom munosabatlarni shakllantirishda qiyinchiliklar, empatiyaning yo'qligi va tajovuzkor xatti-harakatlarga moyillik. Ushbu inshoda biz beparvolik va zo'ravonlikning bolalarning axloqiy tarbiyasiga ta'sirini o'rganamiz va ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash strategiyalarini muhokama qilamiz. Bolalarning axloqiy tarbiyasiga e'tiborsizlik va suiiste'mollikning asosiy oqibatlaridan biri ularning hayotida ijobiy namunalarni yo'qligidir. Bepervo qilingan yoki zo'ravonlikka uchragan bolalar sog'lom munosabatlar va axloqiy xatti-harakatlarga duchor bo'lmagan bo'lishi mumkin. Natijada, ular halollik, mehribonlik va boshqalarga nisbatan hurmat muhimligini tushunishda qiynalishi mumkin. Ijobiy namunalarsiz, bu bolalar ushbu qadriyatlarni o'zlashtirish va kundalik hayotlarida qo'llash qiyin bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, beparvolik yoki zo'ravonlikni boshdan kechirgan bolalar hissiy tartibga solish va impulsni boshqarish bilan ham kurashishlari mumkin. Bu qiyinchiliklar ularning axloqiy qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ta'sir qilishi va xatti-harakatlarining oqibatlarini hisobga olishi mumkin. Masalan, e'tiborsiz qolgan bola xavfli xatti-harakatlar qilish yoki boshqalarga nisbatan tajovuzkorlik ko'rsatish ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l-yo'riq va yordam bo'lmasa, bu bolalar hissiy tartibga solish va axloqiy rivojlanish bilan kurashishda davom etishlari mumkin.

Beparvolik yoki zo'ravonlikni boshdan kechirgan bolalar o'zini past baholash va o'zini o'zi qadrlash hissi bilan kurashishi mumkin. Ushbu salbiy his-tuyg'ular ularning axloqiy mas'uliyat hissi va boshqalarga hamdard bo'lish qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. O'zini noloyiq yoki sevilgan deb bilgan bola, hissiy darajada boshqalar bilan bog'lanish qiyin bo'lishi va o'z harakatlarining boshqalarga ta'sirini tushunishda qiynalishi mumkin. Natijada, ular axloqiy rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan xudbinlik yoki o'zini o'zi o'ylaydigan xatti-harakatlarni namoyon qilishi mumkin. Bepervolik yoki zo'ravonlikni boshdan kechirgan bolalar ham ishonch va bog'lanish muammolari bilan kurashishlari mumkin. Ushbu qiyinchiliklar ularning sog'lom munosabatlarni shakllantirish va boshqalarga nisbatan hamdardlik tuyg'usini rivojlantirish qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. E'tiborsiz qolgan bola boshqalarga ishonishda qiynalishi va tengdoshlari va kattalar bilan yaqin aloqalarni

o'rnatishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Kuchli qo'llab-quvvatlash tizimi bo'lmasa, bu bolalar sog'lom axloqiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni rivojlantirish qiyin bo'lishi mumkin.

Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, e'tiborsizlik yoki zo'ravonlikni boshdan kechirgan bolalar o'sish va o'zgarishga qodir ekanligini unutmash kerak. To'g'ri qo'llab-quvvatlash va aralashuv bilan bu bolalar o'zlarining o'tmishdagi tajribalarini engib, kuchli axloqiy qadriyatlar va axloqiy tamoyillarni rivojlantirishlari mumkin. Ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlashning bir usuli - bu ularning his-tuyg'ularini qayta ishlashga va sog'lom kurashish mexanizmlarini yaratishga yordam beradigan terapiya va maslahatlardir. Bundan tashqari, tarbiyachilar va o'qituvchilar tomonidan axloqiy xulq-atvorni ijobiy mustahkamlash va modellashtirish bolalarga halollik, mehribonlik va boshqalarga hurmat muhimligini o'rganishga yordam beradi. Nogiron bolalarning axloqiy tarbiyasi ularning umumiy rivojlanishining muhim va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan jihati hisoblanadi. Nogiron bolalar o'zlarining ijtimoiy va hissiy rivojlanishida o'ziga xos qiyinchiliklarga duch kelishadi va ular hayotda muvaffaqiyat qozonishlari uchun to'g'ri yo'l-yo'riq va yordam olishlari juda muhimdir. Ushbu insho nogiron bolalar uchun axloqiy tarbiyaning ahamiyati, ular duch keladigan qiyinchiliklar va kuchli axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam berish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan strategiyalarni o'rganadi.

Nogiron bolalar ko'pincha tengdoshlari va umuman jamiyat tomonidan kamsitish va noto'g'ri qarashlarga duch kelishadi, bu ularning o'zini o'zi qadrlashi va o'zini o'zi qadrlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ota-onalar, o'qituvchilar va tarbiyachilar ushbu qiyinchiliklarni nazokat va chidamlilik bilan engishga yordam berishlari uchun bu bolalarga yoshligidan kuchli axloqiy qadriyatlarni singdirishlari muhimdir. Imkoniyati cheklangan bolalarga mehr-oqibat, hamdardlik va boshqalarga hurmat ko'rsatish muhimligini o'rgatish orqali biz ularda kuchli axloqiy fazilatlarni shakllantirishga va jamiyatning ijobiy a'zosi bo'lishga yordam bera olamiz. Axloqiy tarbiya borasida nogiron bolalar duch keladigan eng katta muammolardan biri bu boshqalarni tushunish va qo'llab-quvvatlamaslikdir. Ko'pchilik nogiron bolalar murakkab axloqiy tushunchalarni tushunishga qodir emas yoki ularning nogironligi ularni axloqiy tarbiyaga loyiq emas deb hisoblaydi. Bunday fikrlash bu bolalar uchun zararli va cheklovchi bo'lishi mumkin, chunki bu ularning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga va o'zlarining eng yaxshi versiyasiga aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu qiyinchiliklarni yengish uchun ota-onalar, o'qituvchilar va tarbiyachilar imkoniyati cheklangan bolalarga kuchli axloqiy qadriyatlarni shakllantirish uchun zarur yordam va yo'l-yo'riq ko'rsatishlari muhim ahamiyatga ega. Buni ochiq va halol muloqot, ijobiy mustahkamlash va ularga yaxshi o'rnak ko'rsatish orqali amalga oshirish mumkin. Nogiron bolalarga mehr, rahm-shafqat va tushunishni ko'rsatish orqali biz ularga boshqalarga mehr va hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rganishga yordam bera olamiz. Imkoniyati cheklangan bolalarni axloqiy tarbiyalashning yana bir muhim jihati ularni o'z manfaatlarini himoya qilish va huquqlarini himoya qilishga o'rgatishdir. Nogiron bolalar ko'pincha kamsitish va chetlanishga duch kelishadi, bu esa ularning o'zini o'zi qadrlashi va o'zini o'zi qadrlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu bolalarga qanday qilib o'zlarini isbotlash va o'zlari ishongan narsa haqida gapirishni o'rgatish orqali biz ularga duch keladigan qiyinchiliklarni engish uchun kerak bo'lgan ishonch va o'ziga ishonchni rivojlantirishga yordam bera olamiz. Ota-onalar, o'qituvchilar va tarbiyachilar nogiron bolalarga boshqalarga nisbatan hamdardlik va tushunish muhimligini o'rgatishlari muhimdir. Bu bolalarga kuchli hamdardlik tuyg'usini rivojlantirishga

yordam berish orqali biz hammaga mehr va hurmat bilan munosabatda bo'ladigan yanada inklyuziv va qabul qiluvchi jamiyatni rivojlantirishimiz mumkin. Nogiron bolalar dunyoga nisbatan o'ziga xos nuqtai nazarga ega va ularni o'z fikrlari va his-tuyg'ularini boshqalar bilan baham ko'rishga undash orqali biz ularga tengdoshlari bilan mustahkam munosabatlar va aloqalarni rivojlantirishga yordam bera olamiz.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, beparvolik yoki zo'ravonlikni boshdan kechirgan bolalarning axloqiy tarbiyasi qiyin bo'lishi mumkin, ammo bu mumkin emas. Ularga zarur yordam va yo'l-yo'riq ko'rsatib, bu bolalar o'tmishdagi tajribalarini yengib o'tishlari va kuchli axloqiy qadriyatlar va axloqiy tamoyillarni rivojlantirishlari mumkin. Tarbiyachilar, o'qituvchilar va butun jamiyat uchun bu bolalarning o'ziga xos ehtiyojlarini tan olishlari va ularni muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur bo'lgan resurslar bilan ta'minlash juda muhimdir. Mehr-shafqat, tushunish va sabr-toqat bilan biz bu bolalarga axloqiy rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratishga va to'laqonli hayot kechirishga yordam bera olamiz. Nogiron bolalarni axloqiy tarbiyalash ularning umumiy rivojlanishining hal qiluvchi jihati hisoblanadi. Bu bolalarga yoshligidan kuchli axloqiy qadriyatlarni singdirish orqali biz ularga inoyat va chidamlilik bilan duch keladigan qiyinchiliklarni engishga yordam bera olamiz. Ota-onalar, o'qituvchilar va tarbiyachilar nogiron bolalarga hamdardlik, mehribonlik va boshqalarga hurmatni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan yordam va yo'l-yo'riq bilan ta'minlashlari muhimdir. Bu bolalarga o'z huquqlarini himoya qilish va o'z huquqlarini himoya qilishni o'rgatish orqali biz ularga dunyoga mazmunli hissa qo'shadigan jamiyatning ijobiy a'zolari bo'lishga yordam bera olamiz.

References:

1. Asqarxo'jayeva M. Bog'chalarda o'zbek tilini o'rganish. Bolalar bog'chalari tarbiyachilari uchun metodik qo'llanma.
2. Z.Irohimova, M.G'aybullayeva. bolalar bog'chalari uchun dasturlar. Tevarak - atrof bilan tanishtirish, nutq o'stirish, badiiy adabiyot.
3. Olimov X.O., U.X.Olimov Psixiatriya klinikasining muqaddimasi Toshkent, 1997.
4. Korkina M.B., Tsivilko M.A., Marilov V.V., Kareeva M.A. Praktikum po psixiatri. Moskva, 1986